

IAPC CIDADE JARDIM E AS MODERNAS FORMAS DE MORAR

IAPC CIDADE JARDIM AND THE MODERN WAYS OF LIVING

**Aline Nassaralla Regino | Centro Universitário
Belas Artes de São Paulo | alineregino@terra.com.br**

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo (Belas Artes, 2002), especialização em Patrimônio Histórico (Unicsul, 2005), mestrado (Mackenzie, 2006) e doutorado em Arquitetura e Urbanismo (FAU USP, 2011). Foi professora do Mestrado Profissional em Arquitetura, Urbanismo e Design da Belas Artes. Na mesma instituição é professora do curso de Arquitetura e Urbanismo. Lecionou anteriormente na Unip

**Rafael Antonio Cunha Perrone |
FAU USP, FAU Mackenzie | racperrone@gmail.com**

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela FAU USP (1973), mestrado em Administração Pública e Planejamento Urbano pela Fundação Getúlio Vargas (1984), doutorado (1993) e livre docência (2008) em Arquitetura e Urbanismo pela USP. Atualmente é professor da FAU USP e Mackenzie, consultor da Fapesp e colaborador da Capes. Além da experiência acadêmica, atua profissionalmente na área de arquitetura.

Resumo

O objetivo principal deste artigo é documentar e analisar o projeto do Conjunto Residencial Cidade Jardim de autoria do arquiteto Eduardo Kneese de Mello (1906-1994) e equipe, desenvolvido entre 1944-1946, em São Paulo, para o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciantes (IAPC). A pesquisa analisa, de maneira minuciosa, as propostas elaboradas pela equipe, buscando divulgar um projeto que ainda permanece desconhecido por grande parte dos arquitetos e estudantes. Do mesmo modo, a pesquisa demonstra como este conjunto residencial representa a divulgação, apropriação e adequação de paradigmas do movimento moderno, em especial a Carta de Atenas (CIAM, 1933) para o contexto brasileiro.

Palavras-chave: Habitação de Interesse Social. Arquitetura Moderna. Brasil.

Abstract

The main objective of this article is to document and analyze the project of the Housing Estate Cidade Jardim, designed by architect Eduardo Kneese de Mello (1906-1994) and team, developed between 1944-1946, in São Paulo, for the Institute of Retirement and Pension (IAPC). The research analyzes, in a thorough way, the proposals prepared by the team, seeking to publicize a project that is still unknown by most architects and students. In the same way, the research demonstrates how this residential complex represents the disclosure, appropriation and adaptation of paradigms of the modern movement, especially the Athens Charter (CIAM, 1933) for the Brazilian context.

Keywords: Social Interest Housing. Modern architecture. Brazil.

Introdução

Essa pesquisa tem como objetivo principal documentar e divulgar o projeto do Conjunto Residencial IAPC Cidade Jardim, projeto desconhecido por muitos, mas que, por meio um estudo mais aprofundado, pode proporcionar importantes reflexões sobre a maneira como os paradigmas do movimento moderno foram apropriados e adaptados para o contexto brasileiro, tanto na arquitetura como nas questões urbanísticas.

Idealizado por uma equipe¹, chefiada pelo arquiteto Eduardo Kneese de Mello, foi concebido, em meados da década de 1940, para prover habitação – conceito este que se difere da simples moradia por conter outras funções que garantem o direito à cidadania – aos funcionários do IAPC – Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciantes.

O IAPC Cidade Jardim, projeto de grandes proporções, foi elaborado em uma área muito pouco valorizada da cidade de São Paulo naquela época, por estar próxima às margens do Rio Pinheiros. Propunha a construção de diversos equipamentos para uso coletivo, além das residências – corroborando a ideia de Kneese de Mello sobre o que seria a verdadeira habitação.

Mediante uma leitura minuciosa do projeto arquitetônico e urbanístico do conjunto, é possível compreender que as soluções adotadas se vinculam, diretamente, aos paradigmas do Movimento Moderno e, principalmente, às ideias e propostas de Le Corbusier e, também, da Carta de Atenas (1933).

Entende-se, portanto, o conjunto como um caso representativo da maneira como os paradigmas do Movimento Moderno foram adap-

1 A equipe era composta pelo arquiteto Hélio Duarte (projeto dos conjuntos hospitalar e de ensino), paisagista Roberto Burle Marx, engenheiro Meinberg (concreto armado), engenheiro V. Conceição Gomes (orçamentos, especificações e materiais), engenheiro Carlos Coutinho (instalações hidráulicas), escritório técnico Otávio Marcondes Ferraz (instalações elétricas), engenheiro Luís Carlos Berrini (arruamentos) e José Zanine Caldas (maquete).

tados para o contexto brasileiro. Foram trabalhadas e respondidas diversas questões com as quais ainda nos deparamos na cidade contemporânea: habitação, mobilidade, equipamentos voltados para saúde e educação, áreas verdes e de lazer.

O projeto

O terreno, de grandes proporções, destinado à construção do conjunto residencial Cidade Jardim, de propriedade do Instituto de Pensões e Aposentadorias dos Comerciantes (IAPC), cujo projeto foi designado ao arquiteto Eduardo Kneese de Mello e equipe, estava situado à margem direita do Rio Pinheiros, parte à direita e parte à esquerda da avenida Cidade Jardim (figura 1)².

Sua área era de, aproximadamente, 200.000 m², circundada, em todo seu perímetro, pelos dois leitos do rio Pinheiros: o antigo aterrado e o novo retificado. A maior parte do terreno estava localizada à esquerda da avenida Cidade Jardim, sendo a topografia regular, não alcançando dois metros o desnível entre o ponto mais baixo e o mais elevado. O terreno era cortado por dois pequenos riachos canalizados: Sujo (ou Matadouro) e Iguatemy.

No memorial descritivo do segundo anteprojeto, o arquiteto observou a falta de construções nessa parte da cidade e destacou:

A faixa de terra existente entre a Rua Iguatemi e o Rio Pinheiros, só agora, depois de retificado o Rio Pinheiros, está se desenvolvendo. Na Avenida Cidade Jardim, Rua Iguatemi, e suas adjacências há algumas residências finas que caracterizam a tendência de tornar-se esse bairro exclusivamente residencial. Da Rua Iguatemi para cima sucedem-se bairros residenciais finos de São Paulo: Jardim Europa, Rebouças, Jardim Paulistano e Paulista, Jardim América, etc. Deve-se admitir, pois, pelo exposto que o terreno do IAPC estará, dentro em breve, situado

2 Figura 1: Mapa de localização do terreno, sem escala. Fonte: REGINO, Aline Nassaralla. Eduardo Kneese de Mello | arquiteto: análise de sua contribuição à habilitação coletiva em São Paulo. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2006. p. 139.

dentro de um grande e fino bairro residencial (MELLO, 1945, n.p., grifo nosso).

Após a avaliação das características do terreno e de seu entorno o arquiteto iniciou os estudos do projeto mediante a análise do tipo de famílias que iriam morar nesse bairro, podendo, dessa forma, definir as tipologias das habitações que seriam por projetadas. As residências não seriam comercializadas, de acordo com a proposta deveriam ser alugadas aos comerciários, isto é, “classe de recursos financeiros modesto, porém de nível cultural e social relativamente bom” (MELLO, 1947, p. 273).

Kneese procurou fazer o projeto baseando-se nas diretrizes traçadas pelo arquiteto Francisco Kosuta, diretor da seção de Engenharia da Delegacia de São Paulo do IAPC, dentre as quais destacamos: conjunto residencial deveria ser realizado em moldes sociais modernos, articulados na disposição urbanística e composição arquitetônica; as residências deveriam ser padronizadas ao menor número de tipos, permitindo a máxima pré-fabricação.

Seguindo as diretrizes estabelecidas pelo IAPC, Kneese considerou como complemento indispensável ao uso residencial, a implantação de equipamentos para uso coletivo. Foram incluídos, portanto, no programa: conjunto educacional e social, composto por creche, jardim de infância, escola primária e centro social; ambulatório e maternidade; centro comercial; posto de gasolina; conjunto de oficinas para pequenos serviços; playground; campo de esportes; e área destinada a um parque³.

Os equipamentos coletivos estavam implantados da seguinte maneira: a escola e o playground foram localizados no centro do terreno, dessa forma, a distância máxima de uma residência à instituição de ensino e lazer seria de, no máximo, 350 metros em linha reta (figura

3 Sobre esta área reservada ao parque, em artigo publicado na revista *Acrópole* (nº. 107, p. 275), consta que a mesma deveria ser doada à Prefeitura Municipal do Município de São Paulo, conforme exigia a legislação em vigor. Contudo, nenhuma outra informação a respeito deste assunto foi encontrada.

2)⁴; o centro comercial estava próximo da avenida Cidade Jardim, com via de acesso direto para os veículos e outras vias de acessos aos pedestres; o ambulatório, a maternidade e as oficinas para pequenos serviços foram instalados em pequenas saliências do terreno, por fora da avenida circular; o posto de gasolina localizava-se nas imediações do centro comercial, próximo da avenida Cidade Jardim; e, por fim, o campo de esportes estaria localizado próximo aos edifícios residenciais, na faixa de terreno localizada entre as avenidas Cidade Jardim e Marginal Pinheiros, próximo à rotatória de acesso ao conjunto residencial.

O traçado das vias foi outro ponto de grande importância neste projeto. Foram projetados dois tipos de ruas: o primeiro exclusivo para veículos, sendo ruas asfaltadas com a largura de vinte metros; e o segundo, para pedestres, com quatro metros de largura e protegidos das intempéries por uma cobertura de dois metros de largura. Essas vias de pedestres estavam voltadas para as ruas de serviços, nas fachadas posteriores das residências, seriam cobertas com telhas Eternit (cimento amianto) ou, se o custo permitisse, lajes de concreto.

Com isso obtive o seguinte resultado: Uma criança poderá ir a pé, por um trajeto mínimo, de sua casa à escola ou ao centro comercial, sem cruzar qualquer rua por onde passem veículos e completamente abrigada contra o sol excessivo e contra a chuva (MELLO, 1945, n.p., grifo nosso).

Com relação às residências, Kneese propôs para os casais com filhos ou famílias com três ou mais pessoas, casas geminadas em blocos de seis, atendendo as determinações do Código de Obras e diretrizes formuladas pelo IAPC. Outro motivo decisivo na escolha desse número foi o fator econômico, pois, dessa forma, cada bloco não atingiria um comprimento excessivo, o que traria dificuldades

4 Figura 2: Estudo de tráfego, onde se observa a separação das vias de pedestres (carmim) e automóveis (amarelo). Fonte: REGINO, Aline Nassaralla. Eduardo Kneese de Mello | arquiteto: análise de sua contribuição à habilitação coletiva em São Paulo. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2006. p. 154.

para a construção. E, além disso, facilitou o planejamento do conjunto, por meio do estabelecimento das vias de pedestres.

As residências foram implantadas na parte maior do terreno, próximas à escola, ao centro comercial e serviço de assistência social. Todas as residências, sobrados, possuíam os seguintes cômodos: sala, cozinha, dormitórios, banheiro, wc para empregados, área de serviço e terraço. Diferiam-se pelo número de dormitórios (figura 3)⁵: no tipo A, sobrados geminados de seis em seis, existiam três dormitórios; no tipo B, sobrados geminados colocados nas extremidades dos grupos de casas “tipo A”, existiam quatro dormitórios; e, por fim, no tipo C, composto por sobrados agrupados de seis em seis, tinham-se três dormitórios e uma garagem.

Nas fachadas principais dessas residências foram abolidos os pequenos jardins privativos. As casas se abriam para os grandes jardins coletivos, gramados e arborizados. Nas fachadas posteriores foram projetados pequenos quintais fechados para os serviços domésticos e que se comunicam com a rua de serviço, dando acesso às vias de pedestres cobertas.

Para os casais sem filhos, com um só filho ou solteiros, a solução adotada foi o apartamento, pois, sendo a mais econômica, oferecia ainda, segundo o arquiteto, “outras vantagens como a facilidade de arrumação e conservação, o convívio comum e, especialmente, a economia do terreno, cujas sobras, no nosso caso, podemos aproveitar para a praça de esportes” (MELLO, 1945, s/p). Essas unidades habitacionais foram divididas em duas tipologias: com um ou dois dormitórios.

As unidades habitacionais de um dormitório localizavam-se na parte menor do terreno, nas proximidades das avenidas Cidade Jardim e Marginal Pinheiros. No primeiro anteprojeto apresentado ao IAPC, em

5 Figura 3: Planta das residências e seus diferentes tipos. Fonte: REGINO, Aline Nassaralla. Eduardo Kneese de Mello | arquiteto: análise de sua contribuição à habitação coletiva em São Paulo. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2006. p. 143-146.

1944, Kneese de Mello estudou essas unidades com a preocupação de reduzi-las ao mínimo, como quitinetes. A versão final do projeto apresentava apartamentos de um dormitório, um pouco maiores.

O edifício que abrigava as unidades de um dormitório era um único bloco de dez pavimentos, sobre pilotis, o que permitia o uso do pavimento térreo como passeio coberto, um prolongamento da área de lazer. O pavimento tipo desse edifício continha 52 apartamentos divididos por um corredor central e 26 poços responsáveis pela iluminação e ventilação dos banheiros e cozinhas, além do próprio corredor. A circulação vertical era feita através de quatro conjuntos de hall de acesso, distribuídos de maneira equidistante.

A cobertura do edifício foi concebida como um terraço-jardim, destinada ao lazer dos moradores. Não apresentava nenhuma construção que determinasse o seu uso, somente tratamento paisagístico e duas marquises, com desenho curvilíneo, apoiadas nas casas de máquinas e caixas de escadas. Configurou-se, portanto, um espaço de uso coletivo, porém privativo aos moradores do edifício (figura 4)⁶.

As fachadas laterais eram marcadas pela verticalidade, gerada por faixas largas que correspondiam à área das salas dos apartamentos e, principalmente, por uma faixa, centralizada, de tijolos de vidro que era responsável pela iluminação dos corredores nos pavimentos-tipo. As fachadas principal e posterior eram simétricas e ritmadas na extensão dos pavimentos e caracterizadas pela leveza do pavimento térreo suspenso por pilotis.

A simetria e ritmo eram proporcionados pelas aberturas das janelas e terraços. O ritmo era interrompido somente por duas faixas verticais e equidistantes de tijolos de vidro onde se localizavam os elevadores e escadas. No topo do edifício, destacava-se a horizontalidade gerada pelo guarda-corpo do terraço-jardim e das marquises.

6 Figura 4: Implantação geral do conjunto. Fonte: Fonte: REGINO, Aline Nasaralla. Eduardo Kneese de Mello | arquiteto: análise de sua contribuição à habilitação coletiva em São Paulo. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2006. p. 141 e 157.

Em seu segundo anteprojeto (1945), Kneese apresentou outra solução para as unidades de um dormitório. Dividiu o conjunto de apartamentos em três blocos, no lugar de um só como no primeiro estudo, para efeito de comparação. Os três prédios foram implantados, na mesma área, desencontrados e com um recuo entre si.

O pavimento tipo desses edifícios constituía-se de dezesseis apartamentos divididos por um corredor central e oito poços que garantiam a iluminação e ventilação natural dos banheiros e cozinhas das unidades. A distribuição interna dos apartamentos é muito similar a do primeiro anteprojeto: sala, quarto, banheiro, cozinha, pequena área de serviço e terraço.

O hall da circulação vertical localizava-se no centro do pavimento tipo e contava com três elevadores e uma escada. Assim como no primeiro projeto, o pavimento térreo foi trabalhado como uma área livre, suspenso por pilotis; e a cobertura como um terraço-jardim destinado ao lazer dos moradores com uma única marquise.

As fachadas frontal e posterior do edifício eram simétricas e ritmadas, marcadas pela presença dos pilotis no térreo, dos terraços nos pavimentos tipo e da marquise no topo do edifício. Não foram encontrados os desenhos das fachadas laterais, mas acredita-se que seriam similares as do primeiro anteprojeto, marcadas pelas aberturas existentes nos corredores dos pavimentos tipo.

No artigo publicado na revista Acrópole sobre o Conjunto Residencial, a segunda opção de 1945, com a implantação em três blocos do edifício residencial para famílias pequenas, não foi mencionada. As imagens apresentadas evidenciam somente o grande bloco residencial, inclusive com plantas e fotografias da maquete. Acredita-se que os dirigentes do IAPC optaram pelo bloco maior (figura 5)⁷ em função desse apresentar um maior número final de unidades habitacionais,

7 Figura 5: Implantação e detalhe do edifício residencial. Fonte: REGINO, Aline Nassaralla. Eduardo Kneese de Mello | arquiteto: análise de sua contribuição à habilitação coletiva em São Paulo. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2006. p. 160.

520 contra 480. Contudo, para o arquiteto Kneese de Mello, a solução apresentada em 1945 lhe parecia “mais interessante” (MELLO, 1945, n.p.).

Acatando as sugestões do arquiteto Francisco Kosuta, Kneese acrescentou algumas unidades habitacionais com dois dormitórios, para as famílias pequenas, que o primeiro estudo não previa. Essas habitações estavam localizadas sobre as lojas nos dois edifícios do centro comercial.

Nesta solução, ao invés de projetar um edifício com corredor central dando acesso às diversas unidades habitacionais, nos dois andares desse prédio, optou por apartamentos duplex, evitando, dessa forma, o corredor interno. O acesso ao pavimento inferior dessas unidades era feito de duas formas: por meio de duas rampas localizadas em extremidades opostas do edifício ou de três escadas, distribuídas de maneira equidistante.

No pavimento inferior localizavam-se as áreas de convívio social e de serviço da unidade, que contava com sala, cozinha, pequena área de serviço e wc para empregados. Este pavimento era todo circundado por uma passarela elevada. Acima, estava a área íntima com dois dormitórios, banheiro e hall da escada.

As fachadas laterais (norte e sul) desses edifícios tinham como elemento de destaque a rampa de acesso aos apartamentos duplex. Nas fachadas frontal e posterior (leste e oeste) destacava-se a leveza do pavimento térreo, vedado, grande parte, em vidro e o ritmo causado pelas aberturas dos pavimentos superiores. Realçavam-se também as escadas, os únicos elementos que quebravam o duro ritmo imposto ao edifício por seu programa. Diferentemente dos demais edifícios habitacionais deste conjunto, este apresentava telhado em duas águas.

Considerações finais

O Conjunto Residencial IAPC Cidade Jardim foi o primeiro projeto onde o arquiteto Eduardo Kneese de Mello aplicou as recomenda-

ções da recém-publicada Carta de Atenas (IV CIAM, 1933), considerada por ele o mais importante documento do urbanismo moderno. Ainda neste projeto, destacavam-se os princípios básicos do Movimento Moderno, especialmente elementos corbusierianos, utilizados na composição do projeto arquitetônico. Notava-se a presença dos pilotis, terraço-jardim, apartamento duplex, equipamentos coletivos e serviços como complementos indispensáveis à habitação, entre outros.

O conceito de habitação desenvolvido pelo arquiteto estava presente neste projeto. Para o arquiteto, habitar pressupunha uma condição maior, de direito à cidadania. Significava ter acesso aos bens fundamentais que garantissem a formação de uma consciência urbana, da vida do homem em sociedade. Portanto, no desenho da moradia e seus prolongamentos – o que resultaria em habitação segundo o pensamento de Kneese – o arquiteto expressou o seu desejo e sua forma de participação no processo de transformação da cidade.

Podemos entender, portanto, que o Conjunto Residencial IAPC Cidade Jardim foi uma proposta de habitação, como propunha o Movimento Moderno. Este projeto procurou solucionar o problema da habitação através da implantação de 1118 unidades residenciais, sendo 520 apartamentos com um dormitório, 80 apartamentos duplex com dois dormitórios, 486 casas com três dormitórios e 32 casas com quatro dormitórios; e seus prolongamentos, contendo escola, centro comercial, maternidade, ambulatório, oficinas para pequenos serviços, playground e centro esportivo.

Em palestra realizada na Biblioteca Municipal de São Paulo, sob o título Urbanismo Preventivo Urbanismo Curativo (Acrópole nº. 123, p. 91-96, 1948), Kneese de Mello ao divulgar a sua noção de habitação, expôs, de forma não intencional, o projeto do Conjunto Residencial IAPC Cidade Jardim, demonstrando que a noção de habitação por ele desenvolvida estava plenamente colocada neste projeto:

A idéia de abrigo ainda é a mesma, mas o abrigo do homem moderno não é mais a caverna ou a choupana ou o dolmen. O conceito de

habitação evoluiu com as necessidades e possibilidades criadas pela civilização. Habitação não pode mais ser considerada, hoje, como, simplesmente, a casa de morar. Habitação é um conjunto de que a moradia é o centro, mas de que fazem parte também a escola, o playground, os serviços de abastecimento, os serviços públicos gerais, a creche, a maternidade, a assistência hospitalar, os centros de cultura, os campos de esporte, as áreas verdes e jardins e cuja ligação de trânsito precisa ser estudada com grande carinho. (MELLO, 1948, p. 94, grifo nosso).

Apesar do empenho do arquiteto Kneese de Mello, essa obra não foi realizada.

O Arquiteto, depois que ele realiza uma determinada obra, ele começa a olhar para trás e a pensar que poderia ter feito mais isto, menos aquilo, e que a obra poderia ter merecido umas correções em alguns pontos. Mas eu considero que fiz alguns trabalhos que me alegraram, alguns já construídos e outros que até hoje não foram construídos, por exemplo, o IAPC me deu um projeto que eu considerarei muito bom, porque era no tempo em que eu estava fazendo a minha “conversão”, em que eu lia com freqüência a Carta de Atenas. E eu fiz um projeto para um conjunto habitacional na Avenida Europa, junto ao Rio Pinheiros, em que usei aquelas recomendações da Carta de Atenas. Então eram 1200 residências servidas por um centro comercial, por uma escola, por um centro cívico, hospital, área de esportes, áreas verdes; onde uma criança, sem atravessar a rua poderia ir de qualquer das casas a qualquer outra casa, sem atravessar uma rua de veículo, quer dizer, era proibido ser atropelado, naquela época, naquele meu projeto. Infelizmente as coisas acontecem aqui no Brasil assim, quer dizer, muda o diretor da Empresa, da Secretaria, do Ministério, e as idéias do novo diretor são diferentes. Então quando o meu projeto já estava pronto mudou o presidente do INPS, do IAPC naquele tempo, e as minha idéias eram consideradas inexequíveis e outros adjetivos (MELLO, 1985 apud SANTOS, 1985, p. 94-95).

Ainda que este edifício não tenha sido construído, este projeto serviu como experiência para Eduardo Kneese de Mello e esse conheci-

mento foi refletido no projeto do Conjunto Residencial para o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI) projetado em 1945 na Rua Japurá, em São Paulo.

O edifício de dez pavimentos apresentado no IAPC Cidade Jardim para as famílias pequenas é muito parecido com a solução que o arquiteto adotou no projeto do IAPI. Conceitos apresentados neste projeto continuaram a ser desenvolvidos por outros arquitetos e culminaram em experiências internacionalmente conhecidas como o Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho, projeto do arquiteto Affonso Eduardo Reidy e da engenheira Carmen Portinho (1946), no Rio de Janeiro, e as superquadras propostas pelo arquiteto Lucio Costa no Plano Piloto para Brasília em 1957.

A organização do setor residencial encontrou seu pretexto também no mestre franco-suíço: fiel ao princípio da Ville Verte, Lucio Costa concebeu espaços residenciais em blocos habitacionais isolados, dispostos em grandes áreas verdes (a chamada “escala bucólica”), eliminando a rua tradicional como eixo definidor e articulador dos volumes construídos. Em linhas gerais, abolindo o lote privado, o espaço residencial caracteriza-se por uma extensão contínua e livre, sem barreiras e tráfego de automóveis, como um grande parque bucólico. As lições dos conjuntos habitacionais modernos à maneira dos blocos dos IAPs ganhavam uma versão definitiva enquanto agregação urbana integral (SEGAWA, 1999, p. 125, grifo nosso).

Referências Bibliográficas

MELLO. Eduardo Kneese. IAPC. Delegacia de São Paulo. Conjunto Residencial Cidade Jardim. Anteprojeto II. São Paulo: 1945. Acervo Roberto Alves de Lima Montenegro Filho.

____. Núcleo Residencial do IAPC. Acrópole, São Paulo, n.107, p. 273-284, mar. 1947.

____. Arquitetura, Urbanismo e Democracia. Acrópole, São Paulo, n.123, p. 91-96, jul. 1948.

REGINO, Aline Nassaralla. Eduardo Kneese de Mello | arquiteto: análise de

sua contribuição à habilitação coletiva em São Paulo. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2006.

SANTOS, Lena Coelho. Arquitetura Paulista em torno de 1930-1940. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1985.

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil: 1900-1990. São Paulo: Edusp, 1999.